

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Suvonova Ozoda

MAKTABGACHA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN
YONDASHUV AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

YOUR SEAL